

POSTAIS COMO MEMÓRIA DE MODERNIDADES

POSTCARDS AS MEMORY OF MODERNITIES

Hugo Segawa

Universidade de São Paulo, USP

segawahg@usp.br

Resumo

Cartões-postais foram impressos postais ilustrados e padronizados, com ampla difusão internacional para intercâmbio de mensagens curtas, como para lembranças de turismo ou memórias afetivas. As fotografias nesses postais constituem extraordinária coleção de imagens com valor simbólico, cultural, estético, etnográfico e documental, com interesse urbanístico e arquitetônico. Paisagens e edifícios foram matéria pictórica por excelência de reconhecimento e identidade de lugares memoráveis no imaginário da sociedade e do registro e recordatório de viajantes.

Nosso recorte contempla olhares sobre cartões postais de paisagens urbanas e arquitetura em todo Brasil. Fotografias tomadas sem pretensão documental que, decorridos décadas, tornam-se retratos únicos de um passado que se desconfigurou ou até deixou de existir. São registros paralelos de arquiteturas, raramente tomados por fotógrafos especializados ou com expertise na decisão de seleção das obras, e, por isso mesmo, alternativos como campo de estudo iconográfico em amostragens muitas vezes inexistentes na historiografia da arquitetura. Trata-se de uma reflexão metodológica e empírica para um trabalho em andamento para a releitura e desenvolvimento dos estudos sobre arquitetura e cidades no Brasil ao longo do século passado.

Palavras-chave: Cartofilia. Cartões-postais e arquitetura. Iconografia de arquitetura. Fotografia e arquitetura.

Abstract

Postcards were a pictured, standardized mail printings with broad international circulation to exchange short messages, as for tourist souvenirs or emotive memories. The photos in these cards are an outstanding sampling of images with symbolic, cultural, aesthetic, ethnographic and documenting values, with urban and architectural interest. Landscapes and buildings were pictorial material for recognition and identification of memorable places in the imaginary of the society, and the registry of travelers' recollections.

Our approach examines postcards of urban landscapes and architecture throughout Brazil. Photos taken without documentary aim that, after decades, become the only remaining pictures of a disfigured past or even one that ceased to exist. These are parallel records of architectures, rarely taken by expert photographers or with expertise in the selection decision, and therefore alternative as an iconographic field for the study of samples often absent in the historiography of architecture's focus. This is a methodological and empirical reflection for a work in progress for the reinterpretation and development of studies on architecture and cities in Brazil over the past century.

Keywords: Deltiology. Postcards and architecture. Iconography of architecture. Photography and architecture.

1 INTRODUÇÃO

Cartões-postais, ou bilhetes-postais, foram até o penúltimo quartel do século 20 impressos ilustrados, padronizados pelo sistema internacional de correios, com ampla difusão para envio de saudações curtas e cumprimentos por escrito. Mesmo não servindo para transmitir mensagens – isto é, não circulando pelo serviço postal –, suas imagens compunham memórias afetivas de lugares, lembranças de turismo, registros silenciosos e pessoais que se guardaram como fragmentos biográficos.

A iconografia desses postais constitui um extraordinário manancial de imagens de valor simbólico, cultural, estético, etnográfico e documental, cultivadas de muitas maneiras pela cartofilia. Mais especificamente, é possível estabelecer leituras e interpretações com um foco urbanístico, paisagístico e arquitetônico, desvendando suas muitas camadas de significados. Paisagens e edifícios foram matéria pictórica por excelência de valorização e identificação de lugares reconhecidos como memoráveis no imaginário da sociedade, e do registro e recordatório de viajantes, sobretudo antes da difusão e da popularização da câmera fotográfica, e mesmo durante sua vigência.

Um excelente trabalho nessa conduta de investigação é a tese transformada em livro *Cartões-postais: a construção coletiva da imagem de Maceió – 1903-1934*, de Maria de Fátima de Mello Barreto Campello (Campello, 2011),¹ pelo seu caráter de documentação do suporte em si e de interpretação histórico-iconográfico de Alagoas.

Nosso recorte contempla olhares sobre cartões postais de paisagens urbanas e arquitetura até 1970, em todo Brasil. Fotografias tomadas sem pretensão documental que, decorridas décadas, tornam-se retratos únicos de um passado que se desconfigurou ou até deixou de existir. São registros paralelos de arquiteturas, raramente tomados por fotógrafos especializados ou com expertise na decisão de seleção das obras, e, por isso mesmo, alternativos como campo de estudo iconográfico em amostragens muitas vezes inexistentes na historiografia da Arquitetura.

Evidentemente, a amostragem pela cartofilia não é a única fonte para a pesquisa iconográfica alternativa. Levantamentos em bancos de fotografia e acervos fotográficos da mais variada ordem não devem ser descartados. Todavia, os cartões-postais são, podemos dizer, mais acessíveis e amigáveis. Circulam livremente entre colecionadores (ou não-colecionadores), alargando a base de consulta e troca de informações, mesmo entre cultores que não são particularmente vinculados ao estudo acadêmico da arquitetura e do urbanismo, numa ampliação de campo de interesse e intercâmbio.

Todavia, cautelas devem conduzir essas leituras, em especial duas de ordem geral: (1) percebe-se em muitos postais a manipulação da imagem (o “retoque americano,” manejo analógico em estúdio, ancestral a programas digitais como o “photoshop”); (2) o cuidado na datação (carimbos postais ou datas manuscritas não registram o momento da tomada da imagem, considerando também que um postal poderia ter sucessivas reedições ao longo de anos). Em cada cartão-postal, uma atenção específica é devida para sua apropriação como documento. E uma quarta cautela: muitas imagens dos cartões-postais se deterioraram, por esmaecimento químico ou desgaste físico, demandando restauração ou manejo com recursos digitais, transformando completamente o registro original sob a justificativa da restituição de uma visibilidade.

O recorte nesta comunicação pretende realizar apenas um limitado exercício fragmentado, destacando registros de obras no âmbito dos conceitos de *modernidade pragmática* e *modernidade corrente*, sustentados no livro *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* (SEGAWA, 2014, 53-102). É parte de uma reflexão metodológica e empírica para um trabalho em andamento para a releitura e desenvolvimento desses conceitos e conteúdos.

¹ Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal do Pernambuco em 2009 sob orientação da Prof^a Dr^a Virgínia Pontual.

2 O BELVDERE DO TRIANON E O VÃO DO MASP

O “vão do MASP”, ou o grande vazio constituindo praça sob o prisma do edifício do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, projetado por Lina Bo Bardi, teria derivado de um normativo municipal que condicionava a manutenção de um espaço aberto como uma reminiscência do Belvedere do Trianon. Era um ponto de encontro social de onde se desfrutava um panorama aprazível para o vale do Saracura, em direção ao centro da cidade. Não conseguimos encontrar essa regra urbana, mas o bom-senso recomendaria que o miradouro continuasse a deliciar os olhares para a então bucólica paisagem suburbana da nascente metrópole. A cidade mudou, esse cenário agradável desapareceu a quem queira observar da virtual posição do outrora belvedere.

As Figuras 1 e 2 reproduzem cartões-postais colorizados a partir de fotos branco e preto (ao menos conhecemos uma versão da Figura 2) não datados, mas presumivelmente do primeiro terço do século passado.

Figuras 1 e 2 – Avenida Paulista na altura do Trianon, em postais sem datação

Os postais das Figuras 3 e 4 consagram o lugar: ambos têm como identificação “Panorama visto do belvedere,” e o enquadramento dos fotógrafos que as tomaram estabelece uma moldura formada pela linha de pilares e a horizontalidade da pérgula, sugerindo um vão livre que veio depois. As imagens registram momentos diferentes: a Figura 4 ostenta no horizonte vários edifícios verticais, ausentes na Figura 3.

Figuras 3 e 4 – Panorama visto do belvedere. Imagem à esquerda manuscrita como de 1927

Para uma cidade que se fundou sobre uma acrópole, entre os vales do Anhangabaú e Tamandateí, as diferenças na topografia não são estranhas aos paulistanos. Todavia, do espigão da Avenida Paulista deslumbrava-se horizontes mais amplos que aqueles visíveis no coração da cidade. A Avenida Paulista,

criada em 1890, “cruzava” com o que mais tarde se transformou na Avenida 9 de Julho. Le Corbusier, em sua visita à cidade em 1929, testemunhou a construção dessa via. O postal da Figura 5, circulado em outubro de 1920, mostra um horizonte distante da Serra da Cantareira, uma cidade ainda bastante horizontal e um virginal vale verdejante do córrego da Saracura (decerto uma idealização da colorização do postal). Esta seria a paisagem a ser apreciada do vão do MASP, caso ela tivesse sobrevivido.

Figura 5 – Postal carimbado em 1920

A Figura 6 mostra o entorno do belvedere em seu esplendor, já com a boca do túnel da Avenida 9 de Julho e o sistema viário e paisagismo implantados compondo uma boa imagem para postal. Na Figura 7, a silhueta reta que encima o túnel não é o MASP. Trata-se do pavilhão efêmero projetado por Luiz Saia e Eduardo Kneese de Mello para a 1ª Bial de São Paulo em 1951 (HERBST, 2010), sugerindo um volume que antecipa o bloco do MASP na conformação da paisagem.

Figuras 6 e 7 – O Trianon em postais sem datação

3 EFÊMEROS TERMINAIS AÉREOS

Aeroportos constituem um programa arquitetônico funcional nascido no século 20. Todavia, velozes como o século, as partes dos aeroportos são vulneráveis à velocidade da tecnologia aeronáutica. Que interesse os aeroportos despertam do ponto de vista da Arquitetura? Os terminais para passageiros conformam edifícios que, mesmo considerados “não-lugares” (AUGÉ, 2004), na cadência de hélices e turbo hélices, arquitetos desenharam lugares para o conforto dos viajantes, e se tornaram indiscutíveis referências urbanas, que desapareceram ou estão desaparecendo em suas configurações originais. Terminais como os de Poços de Caldas, MG (Figura 8) ou o aeroporto de Ipitanga de Salvador (Figura 9) (transformou-se no Aeroporto 2 de Julho) ostentavam uma característica dos primeiros edifícios do gênero: um certo gosto neocolonial em contraste com a tecnologia das máquinas estacionadas na pista de pouso defronte.

Figuras 8 e 9 – Aeroporto de Poços de Caldas e Aeroporto Ipitanga, Salvador. Postais sem datação

Reconhecida na História da Arquitetura como marco da modernidade brasileira, a estação de hidroaviões Santos Dumont para passageiros no Rio de Janeiro (Figura 10), projeto de Attílio Correa Lima, Jorge Ferreira, Renato Mesquita, Renato Soeiro e Tomás Estrela, ganhador de concurso em 1937, era parte de um sistema de transporte aéreo do qual uma estação homônima, símile como destinação, servia a Salvador (Figura 11), com projeto de Ricardo Antunes (AZEVEDO, 1988). A imagem da estação do Rio de Janeiro é inusitada na rara tomada em ângulo que mostra o teto plano da cobertura do edifício.

Figuras 10 e 11 – Estação de hidroaviões para o Rio de Janeiro e Salvador, postais sem datação

Com o desenvolvimento da técnica da aterrissagem, em substituição à amerrissagem, hidroaviões tornaram-se quase obsoletos para viagens de longo curso, voltando-se a usos militares. Os terminais de passageiros para hidroaviões seguiram essa obsolescência, tornando-se prédios quase inúteis poucos anos depois de inaugurados. Prédios superados, mas a toponímia não. Antes da inauguração

por volta de 1944 do terminal terrestre projetado pelos irmãos Roberto, o Aeroporto Santos Dumont era formado por dois terminais junto à água: o projetado por Correa Lima e equipe e outro prédio que sediava a Pan American Airways, que também serviu a aeronaves com decolagem terrestre, como se pode aferir da Figura 12, uma imagem mostrando os dois terminais com suas fachadas voltadas para a água (possivelmente tomadas do acesso à Ilha Fiscal). Em cartão-postal em francês sem data, provavelmente dos anos 1940, na Figura 13, o destaque para o terminal da Pan American Airways.

Figura 12 – Aeroporto Santos Dumont com os dois terminais, foto provavelmente anterior à inauguração do terminal em uso hoje; Figura 13 – terminal da Pan American. Imagens sem datação

O terminal de passageiros do Aeroporto Santos Dumont projetado pelos Irmãos Roberto foi paradigmático na aviação civil pela proposta de arquitetura moderna. Sua modernidade contaminou outros terminais pelo Brasil. Em especial, o do o Aeroporto Salgado Filho (XAVIER, MIZOGUCHI, 1987, p. 64-65), projeto de Nelson Souza de 1950 (Figuras 13 e 14), hoje desfigurado, e o do Aeroporto dos Guararapes em Recife (Figuras 15 e 16) de 1958, projeto de Arthur Mesquita, radicalmente transformado e incluído no *Obituario Arquitetônico* de Luiz Amorim (2007, p. 120-121).

Figuras 13 e 14 – Terminal de passageiros do Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre. Postais sem datação

Figuras 15 e 16 – Terminal de passageiros do Aeroporto dos Guararapes, Recife. Postais sem datação

4 O AMAZONAS MODERNO

Aeroportos constituíram frentes de modernização em várias partes do Brasil em meados do século 20. Não seria diferente a estratégia para uma região de importância geopolítica como a Amazônia. Na década de 1950, Manaus ganhou o Aeroporto de Ponta Pelada (MEMÓRIA..., 2011), cuja arquitetura do terminal de passageiros distinguia-se dos terminais de outras capitais (Figura 17).

A consideração pela questão de infraestrutura compareceu também na criação do Palácio Rodoviário (Figura 18), sede para o Departamento de Estradas de Rodagem do Amazonas (DER-AM) inaugurada em 1960. Serviu também como residência do governador e atualmente abriga a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) (ROCHA, 2014), despidas das marquises e quase irreconhecível na paisagem manauara.

Figuras 17 e 18 – Aeroporto de Ponta Pelada (postal sem datação) e Palácio Rodoviário (postal enviado em 1962), Manaus

Quase nada se conhece da arquitetura moderna de Manaus de meados do século 20. Não há estudos sistematizados sobre essa produção, sobre os arquitetos, sobre as circunstâncias dessas obras. É quase certo que o Aeroporto de Ponta Pelada, o Palácio Rodoviário e edifícios como o já demolido Palácio de Cultura (Figura 19) tenham sido projetados por profissionais do Rio de Janeiro. A única obra em Manaus dessa época difundida na historiografia brasileira é o Hotel Amazonas (Figura 20), inaugurado em 1951 (PESSOA, 2011) na capital amazonense com projeto do carioca Paulo Antunes Ribeiro.

Figuras 19 e 20 – Palácio de Cultura e Hotel Amazonas, Manaus, em postais sem datação

5 SAÚDE E TURISMO

Banhos termais são hábitos remotos, desde a Antiguidade, ligados à prática de saúde e ao bem-estar devido às propriedades medicinais de águas com características químicas especiais para fins terapêuticos. No final do século 19 e início do seguinte, cidades se tornaram pontos de atração de turismo para tratamento de saúde e beleza, busca de bem-estar e lazer saudável, qualificando-se como balneários e estâncias hidrominerais e termais. O palavra SPA, nome de uma estância belga, tornou-se sinônimo dessa atividade que gera intensa mobilidade turística mundial. As instalações dessas estâncias ou balneários constituem capítulo pouco explorado da História da Arquitetura do século 20. Ao mesmo tempo, pela natureza da atividade, é um tema com alta circulação como cartões-postais.

Uma das mais intrigantes obras nesse gênero no Brasil é o Balneário Osvaldo Cruz (Figuras 20, 21 e 22), centro de tratamento crenoterápico na cidade gaúcha de Iraí. Trata-se de um incomum edifício de volume cilíndrico, idealizado pelo engenheiro civil Antonio de Siqueira, projetado pela Comissão de Saneamento do Estado em 1933 e inaugurado dois anos depois (SUCOLOTTI, 2014).

Figuras 20, 21 e 22 – Balneário de Iraí, Rio Grande do Sul, em postais sem datação

São Lourenço, uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil, é parte do chamado “Circuito das Águas”, formado por dez cidades no trecho mineiro da Serra da Mantiqueira. Seu principal atrativo é o Parque das Águas, conjunto com fontes de água mineral e serviços hidroterápicos cujo conjunto arquitetônico foi projetado pelos arquitetos franceses Henri Sajous e Charles Hébrard a partir de 1932, e inaugurado em 1935 (MANCINI, 2013, p. 79-32, passim). Trata-se de um conjunto que podemos inserir dentro das interpretações apontadas no capítulo “Modernidade pragmática 1922-1943” do meu livro (SEGAWA, 2014, P. 54-76). É obra de um arquiteto – Henri Sajous -- cuja presença no Brasil deixou obras significativas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (MANCINI, 2013; CLAUSE, 2009?). Provavelmente uma casa de fotografia local, a “Phot. Emílio” editou uma série de cartões-postais registrando o Parque, dentre os quais duas fotografias são componíveis (Figuras 23 e 24), formando um panorama do conjunto recém-concluído, dedutível pelo ralo paisagismo.

Figuras 23 e 24 – dois cartões-postais componíveis, editados por “Phot. Emílio”, sem datação

A estância hidromineral de Águas de Lindóia é parte do “Circuito das Águas” do Estado de Paulo, em simetria ao circuito mineiro. O Balneário Municipal, edifício projetado por Oswaldo Bratke e inaugurado em 1959, é um dos mais subestimados projetos modernos em São Paulo, quer por suas qualidades arquitetônicas e urbanísticas, como também como uma das raras manifestações de comunhão das artes envolvendo Lívio Abramo, com seus painéis e pisos de mosaico de vidro no interior do edifício, e os jardins de Roberto Burle Marx. Até a monografia de 1995 dedicada ao arquiteto (SEGAWA; DOURADO, 1995, p. 200-207) a obra era inédita em revistas especializadas ou livros de Arquitetura.

No entanto, inúmeros cartões-postais atestam a circulação da imagem do edifício-balneário, registrando um contexto que não mais existe. Na Figura 25 vê-se em primeiro plano o conjunto aquático preexistente, demolido para dar lugar às atuais piscinas, em convivência com a estrutura-ponte moderna que abriga o conjunto de ambientes de tratamento crenoterápico. Na Figura 26 vê-se em primeiro plano o pátio desenhado por Roberto Burle Marx, e a estrutura-ponte contrastando com o grande volume do hotel (alto à esquerda) pré-existente, que foi demolido. Decerto essas duas preexistências condicionaram a implantação do novo balneário, que hoje se destaca sozinho cruzando o vale emoldurado por áreas reflorestadas. A Figura 27 mostra como um fotógrafo (não identificado) pode introduzir na imagem do cartão-postal alguma forma de observação ou comentário que vai além do registro do edifício.

Figuras 25, 26 e 27 – Balneário Municipal de Águas de Lindóia, em cartões-postais sem datação

6 A PAMPULHA

O conjunto arquitetônico da Pampulha surgiu em 1939 como uma atração urbana e arquitetônica na perspectiva do então prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não há nenhuma dúvida quanto ao seu significado na Arquitetura e na cultura brasileiras (CASTRO; FINGUERUT, 2006). Também foi um item constante nos registros dos cartões-postais das décadas de 1940 e 1950, com seus principais edifícios, projetados por Oscar Niemeyer: o cassino, a Casa do Baile, o yacht club e a igreja de São Francisco de Assis, tendo a lagoa da Pampulha como moldura privilegiada e atrativo para velejatura e lazer aquático.

Uma imagem desconhecida sugere uma possível preexistência nas cercanias da Casa do Baile. A serpenteante marquise arrematada pelo salão de planta circular, que aparece como uma elegante estrutura na linha do horizonte do lago, esteve anteriormente ladeada por um volume mais alto, identificado no postal como Bar Turista, conforme Figura 28, em postal com data manuscrita de agosto de 1946. Não se conhece o critério com que se posicionou a Casa do Baile no circuito da lagoa. Pela foto, evidencia-se que a ocupação da vizinhança era rala. O Bar Turista pode ter sido uma referência anterior que ancorou a localização da Casa do Baile.

Figura 28 – Vista da Casa do Baile a partir da lagoa da Pampulha, postal datado 1946

A Cúria Metropolitana de Belo Horizonte relutou em consagrar a Igreja de São Francisco de Assis: terminada entre 1943 e 1945, tombada pelo Patrimônio Nacional em 1947, somente foi abençoada em 1959, quando nela se rezou a primeira missa. Polêmica motivada pela recusa conservadora do arcebispo de Belo Horizonte, diante das intervenções de Cândido Portinari e da forma inovadora da arquitetura (IGREJA DE..., s.d.). A Figura 29 reproduz um típico cartão-postal da igreja, corrente na época. Mas o interesse desse postal está no verso, parcialmente reproduzido na Figura 30. Em mensagem datada de 1951 (portanto, ainda não sagrada como templo) com destino a Recife,

possivelmente um(a) jovem dirige-se carinhosa e didaticamente para a avó: “Vozinha isto é uma igreja moderna”.

Figuras 28 e 29 – Igreja da Pampulha, foto datada 1949, cartão-postal enviado em 1951

As frentes dos cartões-postais são a matéria-prima como documentos iconográficos sobre os quais as leituras podem ser as mais variadas e enriquecedoras como interpretações culturais. Também, mas não sempre, a indiscrição da leitura dos versos podem trazer surpresas que contribuem para constituir um contexto no mais das vezes alheio à preocupação exclusivamente arquitetônica, paisagística ou urbanística, mas reveladoras de valores muitas vezes inimaginados na pesquisa em Arquitetura.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista**. Recife: Laboratório de Estudos Avançados em Arquitetura; UFPE; Instituto Delfim Amorim; Funcultura, 2007.
- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Crise e modernização, a arquitetura dos anos 30 em Salvador. In: SEGAWA, Hugo (Org.). **Arquiteturas no Brasil /anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988, p. 15-16.
- AUGÉ, Marc. **Não-lugares: introdução à antropologia da supermodernidade**. Campinas, SP: Papius, 2004.
- CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto. **Cartões-postais: a construção coletiva da imagem de Maceió – 1903/1934**. Maceió: Imprensa Oficial Graciliano Ramos; CEPAL, 2011.
- CASTRO Mariângela, FINGUERUT, Sílvia (Org.). **Igreja da Pampulha: Restauro e reflexões**. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006.
- CLAUSE, Marie Christine Sajous. **Site Sajous Henri**, [s.l], [2009?]. Disponível em : < <http://www.sajous-henri.com/menu%20br.html>>. Acesso em: 30 mar. 2016.
- HERBST, Helio. Toda ideia tem seu lugar: interlocuções das Bienais do Museu de Arte Moderna com a cidade de São Paulo. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL MUSEOGRAFIA E ARQUITETURA DE MUSEUS, 2, 2010, Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos...** Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. Disponível em : <http://www.arquimuseus.arq.br/anais-seminario_2010/eixo_i/P1_Artigo_Helio_Herbst.html>. Acesso em: 30 mar. 2016.

IGREJA de São Francisco de Assis. **Museu Virtual Pampulha**, Belo Horizonte, s.d. Disponível em : <http://www.museuvirtualbrasil.com.br/museu_pampulha/modules/news3/article.php?storyid=14>. Acesso em: 30 mar. 2016.

MANCINI, Francine Trevisan. **Sajous arquiteto: presença e atuação profissional 1930-1959**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

MEMÓRIA fotográfica: Aeroporto de Ponta Pelada, anos 1950. **MSTeam**, Manaus, 6 mar. 2011. Disponível em: <<http://spottermanaus.blogspot.com.br/2011/03/memoria-fotografica-aeroporto-de-ponta.html>>. Acessado em: 30 mar. 2016.

PESSOA, Simão. Nasce a banda do Mandy's Bar. **Candiru**, Manaus, 11 fev. 2011. Disponível em: <<http://amordebica.blogspot.com.br/2011/02/nasce-banda-do-mandys-bar.html>>. Acesso em: 30 mar. 2016.

ROCHA, José Martins. Inauguração do Palácio Rodoviário. **Blogdorocha**, Manaus, 24 jul. 2014. Disponível em: <<http://jmartinsrocha.blogspot.com.br/2014/07/inauguracao-do-palacio-rodoviario.html>>. Acesso em 30 mar. 2016.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2014.

SEGAWA, Hugo, DOURADO, Guilherme Mazza. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo: ProEditores, 1995.

SUCOLOTTI, Fernando Francisco. Balneário Osvaldo Cruz. **Site da Prefeitura Municipal de Iraí**, Iraí, RS, 20 set. 2014. Disponível em: <<http://www.irai.rs.gov.br/index.php?set=37>>. Acesso em 30 mar. 2016.

XAVIER, Alberto, MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. São Paulo; Porto Alegre: Pini; FAUFRGS, 1987.